

सत्यशोधक समाज त्याचे तत्त्वज्ञान व आधुनिक महाराष्ट्राची जडणघडण

डॉ. प्रविण बोरकर

सहयोगी प्राध्यापक,

पदवी व पदव्युत्तर इतिहास विभाग, आर. के. तलरेजा कॉलेज, उल्हासनगर.

Corresponding Author - डॉ. प्रविण बोरकर

DOI - 10.5281/zenodo.19659215

गोषवारा :

महाराष्ट्राला 'फुले-शाहू-आंबेडकरांचा' महाराष्ट्र म्हटले जाते, 'फुले-शाहू-आंबेडकरांचा महाराष्ट्र' ही आधुनिक महाराष्ट्राची महत्त्वपूर्ण ओळख आहे. या त्रयींनी महाराष्ट्राला आधुनिक स्वरूप प्राप्त करून देण्यात महत्त्वाची भूमिका वठवली, यांच्या विचार व कार्यामुळेच महाराष्ट्र ढवळून निघाला, त्यातही आधुनिक महाराष्ट्राच्या दिशेने जो सामाजिक प्रवास सुरु झाला त्याची पायाभरणी सत्यशोधक समाजाच्या रूपाने महात्मा फुल्यांनी केली. सत्यशोधक समाज हा तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचून त्यांच्या समस्यांना वाचा फोडणारा, त्यांचे प्रबोधन करून त्यांच्यात सामाजिक भान निर्माण करणारा महाराष्ट्रातील पहिला सामुहिक प्रयत्न होता. महात्मा फुले हे स्वतः आधुनिक विचारांचे असल्याने त्यांनी सत्यशोधक समाजाची पायाभरणी आधुनिक विचारांवर करून, रूढी परंपरा, कर्मकांड, धर्ममार्तंडाचे प्राबल्य, अविद्या यावर टीकेची झोळ उठवत समाजव्यवस्थेवर आसूड ओढले तर शिक्षण, स्त्री सुधारणा, दलित-गोरगरीबांचा, शेतकऱ्यांचा कैवार घेत बहुजन समाजात जागृती केली. सत्यशोधक समाजाच्या विचारप्रवाहाने सामाजिक घुसळण, विचारमंथन, वाद-प्रतिवाद झालेत या सर्वांमुळे तत्कालीन समाजावर त्याचा परिणाम झाला व परिवर्तनाचा एक सामाजिक प्रवास सुरु झाला, पुढे या प्रवासात राजर्षी शाहू महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचार व कार्याची भर पडली आणि महाराष्ट्राचे आधुनिक वळण अधिकच सशक्त झाले. आजही सत्यशोधक चळवळीचा वैचारिक प्रभाव महाराष्ट्रातील समाजमनावर दिसून येतो.

सत्यशोधक समाजापासून ते आजच्या आधुनिक महाराष्ट्रापर्यंत बरीच स्थितंतरे घडून आली आहेत, आजचा कल बहुतांशी पुरोगामित्वाच्या बाजूने नसला तरी पुरोगामी विचारविश्व आपले स्थान राखून आहे, वेळोवेळी आपल्या उक्ती आणि कृतीने या विचारविश्वाने आपला हस्तक्षेप कायम ठेवला आहे, त्यामुळे तो दखलपात्र आहे. सत्यशोधक समाजाचे तत्त्वज्ञान फुल्यांच्या तत्त्वज्ञानापेक्षा काही वेगळे तत्त्वज्ञान होते असे नाही, सत्यशोधक समाजाची नियमावली व तत्त्वे तयार करण्यात आले असले तरी, फुले हे समाजाचे संस्थापक असल्याने त्यांच्या

विचारांचा सत्यशोधक समाजावर मोठा प्रभाव होता, त्यामुळे या लेखात सत्यशोधक समाजाच्या सोबतच फुल्यांच्या विचारव्युव्हाचा सुद्धा आढावा घेतला आहे, त्याशिवाय प्रस्तुत संशोधन लेख पूर्णत्वास जाऊ शकत नाही. १९७९-८० च्या दशकात फुले तत्त्वज्ञ होते काय? किंवा त्यांनी कोणते तत्त्वज्ञान सांगितले आहे? असे प्रश्न विचारले गेलेत, रूढार्थाने तत्त्वज्ञ व तत्त्वज्ञानाचा अर्थ लावून फुल्यांना तत्त्वज्ञ नसल्याचे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्याला शरद पाटील यांनी योग्य उत्तर दिले असून "फुले यांनी नव्या विधायक तत्त्वांची मांडणी 'सार्वजनिक

सत्यधर्म' ह्या पुस्तकात केली आहे. पुस्तकाच्या द्वारे फुले यांनी सत्यशोधक समाजास जीवनाचे नवे तत्त्वज्ञान दिले आहे. धर्मभेद व राष्ट्रभेद यांच्या विरुद्ध महान सत्य पहिल्यांदा फुले यांनी सांगितले आहे.”^१ असे मत व्यक्त करून फुल्यांनी सार्वजनिक सत्यधर्माचे तत्त्वज्ञान दिले आहे हे नमूद केलेले आहे. पाटील फुल्यांच्या विचारप्रवाहाला 'फुलेवाद' असे संबोधतात.

पेशवेकाळातील पार्श्वभूमीवर या चर्चेची सुरुवात करावी लागते कारण पेशवेकाळात सामाजिक विषमता एवढी वाढली होती की, व्यक्तीस्वातंत्र्य लोप पावले होते, दलित-बहुजन समाजासाठी तर हा काळ संकटाचा काळ होता, सामाजिक विषमतेविरुद्धचा संघर्ष आतल्या आत धुमसत होताच, त्याला बाहेर पडायला थोडा काळ जावा लागला. उमेश बगाडे म्हणतात त्याप्रमाणे, “पेशवाईच्या अधःपतित समाजव्यवस्थेच्या पोटात एक प्रागतिक सामाजिक संघर्षही होता. जातिव्यवस्थेचे शोषण व वर्चस्व नाकारणारे लढे सामाजिक परिवर्तनाची आस घेऊन पुढे जात होते.”^२ पेशवाई संपल्यावर आणि ब्रिटीशांचे राज्य सुरु झाल्यावर थोडीफार परिस्थिती बदलायला सुरुवात झाली असली तरी ब्राह्मणी वर्चस्व सर्वच क्षेत्रात कायम होते, यपार्श्वभूमीवर फुल्यांनी त्यांच्या प्रबोधनाच्या कामाला सुरुवात केली. पेशवाईतील दोन्ही प्रवाहांचा फुल्यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर प्रभाव पडला. उमेश बगाडे लिहितात, “महात्मा फुले यांच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या जडणघडणीमध्ये पेशवाईचे दोन प्रकारचे संदर्भ आढळतात. ब्राह्मणी वर्चस्व व प्रभूत्वाचा विरोध आणि अब्राह्मणी भक्ती चळवळीच्या जातिविद्रोहाची आधुनिकता ही तत्त्वे म. फुले यांच्या जीवनचरित्राचे प्रेरणास्त्रोत राहिले आहेत.”^३ याची प्रचिती म. फुल्यांच्या विचारांमधून, साहित्यातून व त्यांच्या कार्यातून येते.

सत्यशोधक समाजाची स्थापना ही आधुनिक महाराष्ट्राच्या इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाची घटना होय. त्यावेळी भारतात समाजसुधारणा चळवळ म्हणून नावारूपाला आलेल्या काही संघटना होत्या त्यात, राजा राममोहन रॉय यांचा 'ब्राह्मो समाज', रानडे व भांडारकर यांच्या मार्गदर्शनातील 'प्रार्थना समाज' आणि स्वामी दयानंद सरस्वती यांचा 'आर्य समाज' यांचा समावेश होतो. या संस्था शहरी भागापुरत्या व अभिजन समूहापुरत्या मर्यादित होत्या. पण सत्यशोधक समाजाचे असे नव्हते, सत्यशोधक समाज हा गोरगरिबांसाठी, तळागाळातील लोकांसाठी कार्य करणारा होता, यातील कर्तेधर्ते लोकही बहुजन समाजातील होते, त्यामुळे त्यांना बहुजन समाजाच्या समस्यांची कल्पना होती, हे शेतकरी कष्टकरी लोकांचे संघटन होते. धनंजय कीर लिहितात, “राममोहन रॉय, रानडे व भांडारकर, आणि त्यानंतर दयानंद सरस्वती ह्यांच्यासारख्या द्रष्ट्यांनी काढलेल्या संस्थांच्या बरोबरीची एखादी संस्था काढणे ही काही लहानसहान गोष्ट नाही नाही. इतकेच नव्हे तर, ब्राह्म समाज आणि प्रार्थना समाज ह्यांनी जी गोष्ट करण्याचा प्रयत्न केला नाही ती सत्यशोधक समाजाने केली. ती गोष्ट म्हणजे कनिष्ठ वर्गाचा उद्धार करणे ही होय.”^४ दिनांक २४ सप्टेंबर १८७३ रोजी साठ सदस्यांच्या उपस्थितीत साध्या पद्धतीने सत्यशोधक समाजाची स्थापना करण्यात आली. या संघटनेची स्थापना पुण्यात करण्यात आली. पुणे त्याकाळात सामाजिक, सांस्कृतिक चळवळीचे केंद्र होते, त्यामुळेही पुण्याला महत्त्व होते, ही संघटना पूर्व पुण्यात स्थापन झाली. जी. ए. उगले लिहितात, “हे संघटन पुण्यात स्थापन झाले असले, तरी शहरी तोंडवळा असलेल्या पश्चिम पुण्यात स्थापन न होता, पूर्व पुण्यात स्थापन झाले. पूर्व पुण्याचा खेडूत तोंडवळा घेऊन हे संघटन स्थापन झाले. पगडीवाल्या पश्चिम पुण्याच्या

सर्वकष 'गुलामगिरी'ला प्रतिआव्हान देण्यासाठी पूर्व पुण्यातील फेटेवाल्यांचे हे संघटन होते.”^५

सत्यशोधक समाजाच्या तत्त्वांवरून समाजाचे स्वरूप स्पष्ट होते, महात्मा फुल्यांच्या मृत्यूनंतर १९११ मध्ये भवानी पेठ, पुणे येथे भरलेल्या सत्यशोधक अधिवेशनाच्या ठरावात ही तत्त्वे मान्य करण्यात आली. अ) सर्व माणसे एकाच देवाची लेकरे आहेत व देव त्यांचा आईबाप आहे. ब) आईला भेटण्यास अगर बापाला प्रसन्न करण्यास ज्याप्रमाणे मध्यस्थाची जरूरी नसते त्याप्रमाणे देवाची प्रार्थना करण्यास पुरोहित किंवा गुरु यांची आवश्यकता नाही. क) वरील तत्त्व कबूल असल्यास कोणासही सभासद होता येते.^६ फुल्यांच्या काळात सत्यशोधक समाजाचे अलिखित नियम असावेत. पुढे जेव्हा सत्यशोधक अधिवेशन होऊ लागले त्यात नियम तयार करण्यात येऊ लागले. राजकीय विषयावर सभासदांना बोलण्याची मनाई होती. निरक्षर लोकांना साक्षर करण्यासाठी शिक्षणाचा आग्रह धरण्यात आला. सत्यशोधक समाजाच्या रिपोर्टमध्ये याचा उल्लेख दिसून येतो, त्यात इंग्रज सरकारमुळे सर्वांना शिक्षणाची संधी मिळाली व लोकांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी हे चांगले दिवस असल्याचे नमूद केलेले आहे.^७ ब्राह्मण, महार, मांग, ज्यू, मुसलमान, मराठा आणि माळी हे सत्यशोधक समाजाच्या आरंभीच्या काळात समाजाचे सभासद होते. सभासदत्व सर्वांसाठी खुले होते, सभासद बनण्यासाठी तळी उचलण्याचा एक विधी केला जात असे व तळीतील भंडारा व गुलाल नवोदित सभासदांच्या कपाळाला लावला जात असे. जी. ए. उगले लिहितात, “हा खेडूत पारंपारिक संस्कार आरंभी एतद्देशीय पर्याय म्हणून स्वीकारला होता. पुढे सत्यशोधक समाज संघटन वाढीस लागल्यावर या तळीभंडाराच्या संस्कारातून ब्राह्मणी वर्चस्वातून आपण स्वतःला मुक्त करण्याची खुण होती.”^८ गुलामगिरी हा ग्रंथ सत्यशोधक समाजाचा जाहीरनामा असल्याचे मत उगले

यांनी मांडले आहे व ते योग्यही आहे. या पुस्तकात फुल्यांनी केलेली मांडणी विस्फोटक आहे, त्यांनी प्रतिगामी संस्कृतीवर थेट चालच केलेली आहे. सदर ग्रंथाचा उद्देश स्पष्ट करतांना फुले लिहितात, “या ग्रंथाचा मुख्य उद्देश असा आहे की, आज शेकडो वर्षे शुद्रादि अतिशूद्र, ब्राह्मण लोकांचे राज्य झाल्यापासून सतत दुःखे सोशीत आहेत व नानाप्रकारच्या यातनेत आणि संकटात दिवस काढीत आहेत, तर या गोष्टीकडेस त्या सर्वांचे लक्ष लागून त्यांनी तिजविषयी नीट विचार करणे व येथून पुढे भटब्राह्मण लोकांचे अन्यायी जुलमापासून आपली सुटका कशी करून घेणे हाच काय तो आहे.”^९

सत्यशोधक समाज हे संघटन बोलघेवडे संघटन नव्हते तर कृतीशील संघटन होते, सत्यशोधक समाजाच्या काळापासून ते आधुनिक महाराष्ट्र या सामाजिक प्रवासाच्या कालखंडात अनेक संघटना, संस्था निर्माण झाल्यात परंतु वैचारिक स्पष्टता आणि कणखरपणा यात सत्यशोधक समाज प्रहरी राहिला. मूळ समस्या कळाली की त्यावर योग्य ती उपाययोजना करता येते तसेच सत्यशोधक समाजाचे होते, सत्यशोधक समाजाचे कर्ते फुल्यांना दलित-बहुजन व स्त्रियांच्या समस्यांचे मूळ कळाले होते, त्यांनी ते त्यांच्या सहकाऱ्यांना सुद्धा पटवून दिले, पुणे सत्यशोधक समाजाचा रिपोर्ट त्यानुषंगाने बोलका आहे, त्यात सत्यशोधक समाजाच्या स्थापनेचे उद्देश स्पष्ट करतांना नमूद केले आहे की, “ब्राह्मण भट, जोशी, उपाध्ये इत्यादिक लोकांच्या दास्यत्वापासून शुद्र लोकांस मुक्त करण्याकरिता व आपल्या मतलबी ग्रंथांच्या आधारे आज हजारो वर्षे ते शुद्र लोकांस नीच मानून गफलतीने लुटीत आले आहेत, यास्तव सदुपदेश व विद्याद्वारे त्यांस त्यांचे वास्तविक अधिकार समजून देण्याकरिता म्हणजे धर्म व व्यवहारसंबंधी ब्राह्मणांचे बनावट व कार्यसाधक ग्रंथांपासून त्यांस मुक्त करण्याकरिता काही सुज्ञ शुद्र मंडळींनी हा समाज तारीख २४ माहे सप्टेंबर सन

१८७३ इसवी रोजी स्थापन केला.”^{१०} फुल्यांनी व सत्यशोधक समाजाने आपला उद्देश किंवा हेतू कधीही लपवला नाही तर तो उघडपणे जाहीर केला.

सत्यशोधक समाज व तत्कालीन समाजसुधारणेच्या अन्य संस्था (ब्राह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्यसमाज) यांच्या कार्याचे स्वरूप पाहिले की त्यांच्यातील फरक लक्षात येतो. राममोहन रॉय यांनी ब्रह्मतत्त्व ही संकल्पना उचलून धरली, प्रार्थना समाजाने प्रार्थना तर आर्य समाजाने आर्यतत्त्व परंतु सत्यशोधक समाजाने ‘सत्यशोधनाला’ महत्त्व देत सामान्य माणूस हा केंद्रबिंदू मानून त्याच्या उद्धाराला महत्त्व दिले. कीर लिहितात, “ब्राह्म समाजवादी आणि प्रार्थना समाजवादी हे आपल्या आध्यात्मिक उन्नतीसाठी प्रार्थना करीत. प्रार्थनेच्या प्रभावावर त्यांचा विश्वास होता. जोतीरावांचा भर प्रार्थनेवर नव्हता किंवा आध्यात्मिक उन्नतीवरही नव्हता. जोतीराव हे भगवद्भक्तीत धुंद झालेले देवभक्त नव्हते”^{११} त्यामुळेच फुल्यांनी उघड्या डोळ्यांनी कनिष्ठ समूहांच्या समस्यांकडे बघितले व त्यावर उपाय सुचविले व कृतीतही आणले. त्या काळी अश्याप्रकारचे कार्य करणे काही सोपे काम नव्हते पण फुले व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी न घाबरता दलित-बहुजन उद्दाराची वाट चोखाळली. १८७५ पर्यंत समाजाच्या सभासदांची संख्या २३२ पर्यंत पोहोचली होती.^{१२} तर १८७६ पर्यंत ३१६ पर्यंत पोहोचली होती.^{१३} तत्कालीन ब्राह्मो समाज, प्रार्थना समाज, परमहंस मंडळी, आर्य समाज यांना खेड्यात फारसे स्थान मिळाले नाही, या समाजाचे कार्यकर्ते नोकऱ्या सांभाळून फावल्या वेळात काम करणारे होते, याउलट सत्यशोधक समाजाला ग्रामीण भागात अधिक वाव मिळाला, समाजाचे कार्यकर्ते प्रामुख्याने शेतकरी, लघुउद्योग करणारे होते. नांगरी परिसर हा समाजाचा ‘बेस’ होता. समाजाचे कार्यकर्ते याच समाजातून आल्याने बेबीच्या देठापासून हा कार्यकर्ता ‘फुलटाईम’

समाजाचा फिल्ड वर्कर होता. समाजासाठी प्रचार-प्रसार करावा निःस्वार्थपणे कष्ट उपसावे एवढेच त्याला माहित होते. परमहंस सभेप्रमाणे समाजाचे कार्य गुप्तपणे चालत नव्हते, तर उघडपणे चालत होते. त्यामुळे हा कार्यकर्ता निडर होऊन कार्यरत राहत असे. प्रसंगी दोन हात करण्याची तयारी ठेवत असे.^{१४} एकप्रकारे फुल्यांनी त्या काळात सत्यशोधक समाजामार्फत अतिशय धाडसी कार्यकर्ते घडवले, हेही सत्यशोधक समाजाचे वेगळेपण होते.

फुले हे जातिव्यवस्थेचे विरोधक होते, त्यांना त्यांच्या ब्राह्मण मित्रांच्या लग्नाच्या मिरवणुकीत ब्राह्मणांच्या सोबतीने चालल्याने अपमानित करण्यात आले व शुद्र असल्याकारणाने त्यांनी वरातीत सर्वांच्या मागून चालावे असे सांगण्यात आले.^{१५} या प्रसंगाने जोतीरावांना अंतर्बाह्य बदलले, समाजातील भेदभाव संपविण्याचा चंग त्यांनी बांधला. सर्व मनुष्यजात समान आहे यावर फुल्यांचा विश्वास होता परंतु वास्तवात मात्र माणसे आपापसात भेदभाव करतात, परस्परांना कमी लेखतात त्यामुळे सामाजिक विषमता निर्माण झाली असून ती नष्ट झाली पाहिजे असे त्यांना वाटत असे. त्यामुळेच सत्यशोधक समाजाची वैचारिक बैठक त्यांनी समतेची केली. त्यात सर्व जातिधर्माच्या लोकांना प्रवेश होता. फुल्यांनी महार-मांगासारख्या खालच्या दर्जाच्या समजल्या जाणाऱ्या जातीतील लोकांना आपलेसे केले, त्याचबरोबर सत्यशोधक समाजाची तत्त्वे मान्य असणाऱ्या ब्राह्मण लोकांचे सहकार्य सुद्धा घेतल्याचे दिसून येते. यामुळेच अरविंद देशपांडे लिहितात की, “जातिव्यवस्था व्यक्तिनिरपेक्ष नसून पूर्णपणे व्यक्तिसापेक्ष आहे, ती एक मानसिकता आहे याचे भान फुल्यांना आहे. ही मानसिकता बदलायची असेल तर ज्या गृहितकांवर ही मानसिकता आधारित आहे ती गृहीतकेच अन्हेरली पाहिजेत. जोपर्यंत जातिव्यवस्था आहे तोपर्यंत श्रेष्ठ-कनिष्ठ भाव राहणारच याची फुल्यांना खात्री आहे.”^{१६}

अंतोनिओ ग्राम्शी (१८९१-१९३७) या प्रसिद्ध इटालियन साम्यवादी तत्त्वज्ञाने मार्क्सच्या ऐतिहासिक भौतिकवादाची पुनर्मांडणी केली. त्याने सांगितलेल्या अधिपत्याच्या संकल्पनेप्रमाणे एका वर्गाचे दुसऱ्या वर्गावरील वर्चस्व केवळ आर्थिक वा भौतिक शक्तीवर आधारलेले नसते. तर पराभूत वर्गास जेत्या वर्गाची सामाजिक, सांस्कृतिक मुल्ये जशीच्या तशी आत्मसात करण्यास भाग पडले जाणे हाही वर्चस्व कायम करण्याचा आधार असू शकतो.^{१७} एका अर्थाने ही संकल्पना फुल्यांनी आधीच मांडली होती. फुल्यांना ब्राह्मणी सांस्कृतिक वर्चस्वाची कल्पना होती, जोपर्यंत या सांस्कृतिक वर्चस्वाला छेद जाणार नाही तोपर्यंत परिवर्तन घडून येणार नाही हेही त्यांना चांगले ठाऊक होते, त्यामुळेच या सांस्कृतिक वर्चस्वाचे पितळ उघडे पाडण्याचे कार्य त्यांनी त्यांच्या प्रबोधनातून व लेखनातून केल्याचे दिसून येते. त्या काळात फुल्यांनी महाराष्ट्रात एकप्रकारे पर्यायी संस्कृतीची निर्मिती केली. अरविंद देशपांडेच्या मते, “भाषा, कला, धर्म, इतिहास यांच्या माध्यमातून फुले एक पर्यायी, परंतु अस्सल भारतीय संस्कृती नव्याने उभी करतात हेच त्यांच्या कार्याचे व विचारांचे यश आहे.”^{१८}

भारतीय समाजव्यवस्था ही पुरुषप्रधान असून यात स्त्रियांना सदैव दुय्यम स्थान मिळाले आहे, या बाबीला धार्मिक व सामाजिक मान्यता मिळाल्याने हजारो वर्षांपासून स्त्रियांना शिक्षण, राजकारण, सार्वजनिक जीवनातून वंचित ठेवण्यात आले, त्यामुळे त्यांची प्रगती होऊ शकली नाही. सार्वजनिक सत्यधर्म या पुस्तकात फुल्यांनी स्त्रियांच्या प्रश्नांची चर्चा केलेली आहे. स्त्रियांच्या दुय्यमपणाची कारणे त्यांच्या नैसर्गिक शरीरधर्मात नसून पुरुषांच्या कावेबाजपणात आहेत हे स्पष्ट करताना फुले लिहितात, “स्त्रियांची जात फार अबला असल्यामुळे या लोभी व धाडसी पुरुषांनी मोठी कावेबाजी करून कोणत्याही कामामध्ये स्त्रीजातीची संमती घेतल्याशिवाय एकंदर सर्व

पुरुषांनी आपलेच घोडे पुढे दामटले; त्यास मानवी हक्क समजू देऊ नये, या इराद्याने त्यांस विद्या शिकविण्याचा प्रतिबंध केला, त्यामुळे एकंदर सर्व स्त्रियांवर अशा तऱ्हेचा जुलमी प्रसंग गुदरला.”^{१९} स्त्रियांचे शोषण किंवा त्यांचा दुय्यम दर्जा ह्या बाबी काही आपसूक निर्माण झाल्या नाहीत तर त्याला ठोस कारण असल्याचे फुले सांगतात, ते लिहितात, “स्त्री जातीस नीच मानण्याचा त्यांचा प्रघात पडल्यामुळे व त्यांस अनेक धूर्त व कावेबाज ऋषींनी केलेल्या संहिता, स्मृत्या वगैरे बळकट आधार मिळाल्यामुळे त्यांनी आजपावेतो ही दृष्ट चाल चालू ठेविली आहे.”^{२०} स्त्रियांच्या परिस्थितीत जर बदल करायचा असेल तर त्यांना शिक्षण दिले पाहिजे, शिक्षणामुळे त्यांना सारासार विचार करता येईल असे फुल्यांना वाटत असे. सत्यशोधक समाज स्थापन झाल्यानंतर त्यात स्त्रियांचा सहभाग फार कमी दिसून येतो. त्याला तत्कालीन सामाजिक परिस्थिती जबाबदार होती किंवा नेमके काय कारण होते याचा शोध घेणे महत्त्वाचे आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्युत भागवत यांनी नोंदवलेले निरीक्षण विचार करायला भाग पाडते, त्यांच्या मते, “विश्वकुटुंबाची कल्पना मांडणाऱ्या सत्यशोधक समाजात स्त्रियांचा सहभाग फारसा नव्हता असे दिसते. ज्या अर्थी सावित्रीबाई फुले यांचेसुद्धा नाव सत्यशोधक समाजाच्या सभासदांमध्ये दिसत नाही त्याअर्थी या चळवळीच्या घडणीत स्त्रियांना फारसे स्थान नव्हते असे म्हणणे चूक ठरणार नाही.”^{२१} असे असले तरी फुल्यांच्या स्त्री सुधारणेसंदर्भातील कार्य आणि सत्यशोधक समाजाच्या भूमिका बघता फुल्यांप्रमाणे स्त्री हिताच्या भूमिका घेणारे ते एकमेव कर्ते पुरुष होते असेच म्हणावे लागते.

फुल्यांना इतिहासाचे महत्त्व चांगल्या पद्धतीने माहित होते, त्यामुळे त्यांनी त्यांच्या लेखनात ऐतिहासिक बाबी मांडल्या आहेत. ऐतिहासिक वास्तव भूतकालात नसून वर्तमानात असते याची स्पष्ट जाणीव १९ व्या शतकातील

मराठी विचारवंताना होती. महात्मा फुले त्याला अपवाद नाहीत हा त्याच जाणीवेचा पुढचा भाग.^{२३} फुल्यांनी सामाजिक व सांस्कृतिक पुनर्रचनेसाठी इतिहासाचा आधार घेतला आहे, मिथकांच्या मदतीने त्यांनी इतिहासाची मांडणी केलेली आहे, ही मांडणी आधुनिक इतिहास संशोधन पद्धतीप्रमाणे नसली तरी त्यांच्या मांडणीतील तथ्ये दुर्लक्षित करता येणार नाही. फुल्यांनी त्यांच्या लेखनात आर्य-अनार्य संघर्ष चित्रित केला आहे. आर्य म्हणजे ब्राह्मण व अनार्य म्हणजे शूद्रातिशूद्र असे त्यांना अपेक्षित होते. बगाडे लिहितात, “जोतीरावांनी उपलब्ध साधनांच्या चिकित्सेतून इतिहासाची अर्थपूर्ण संगती लावली. तत्कालीन समस्यांची [स्त्री-शूद्रादिकांवर लादलेल्या गुलामीची] उकल करून त्यांची कारणमीमांसा सिद्ध केली. उच्च वर्णजातीयांच्या इतिहास संहितेचे संहारक विश्लेषण करून त्यातून शूद्रातिशूद्रांच्या संघर्षाचा तपशील प्राप्त केला व स्त्री स्त्री शूद्रादिकांच्या मुक्तीलढ्याला प्रेरणा देणाऱ्या इतिहासाची पुनर्मांडणी केली. इतिहासाची नवी संहिता प्रसवली.”^{२३} १८६९ ते १८७३ या काळात फुल्यांनी, छत्रपती शिवाजी राजे भोसले यांचा पोवाडा (१८६९), ब्राह्मणांचे कसब (१८६९) आणि गुलामगिरी (१८७३) ही तीन पुस्तके लिहिली. या पुस्तकातील मांडणी बघितली तर लक्षात येते की, यामधून त्यांनी आर्य विरुद्ध अनार्य यातील संघर्षाची विचारप्रणाली विकसित केली. शूद्रातिशूद्रांवर वर्चस्व निर्माण करून त्यांचे शोषण करणारे भट-ब्राह्मण हे मुळातच भारतीय नाहीत, हे त्यांच्या विचारातील प्रमुख सूत्र होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पोवाड्याचे महत्त्व सांगतांना रोझालिंड ओ हॅन्लन लिहितात की, “The Ballad placed Shivaji within a startlingly new and overtly anti-Brahman interpretation of Maharashtra’s history”^{२४} फुल्यांनी शिवाजी महाराजांच्या गोब्राह्मण प्रतिपालक या अभिजनवादी सांस्कृतिक ओळखीला नकार

देत महाराजांना ‘कुळवाडी भूषण’ संबोधून आणि बळीचे मिथक पुढे आणून अब्राह्मणी इतिहासाचा पाया घातला.

संघर्ष केल्याशिवाय कुठलीही गोष्ट मिळत नसते याची फुल्यांना कल्पना होती. शेकडो वर्षांच्या प्रथा, परंपरा, जातिव्यवस्था, स्त्रियांचे दुय्यमत्त्व व त्यांना असलेले धर्माचे पाठबळ या सर्वांशी दोन हात करायचे तर संघर्ष होणारच हे ते जाणून होते. या संघर्षासाठीच तर त्यांनी सत्यशोधक समाज निर्माण केला होता. या संघर्षात ब्राह्मणी अभिजन वर्गाशी मुकाबला करावा लागेल हेही त्यांना माहित होते, परंतु ज्या बहुजन समूहासाठी त्यांनी लढा उभारण्याचे ठरवले होते त्यांचाही रोष त्यांना पत्करावा लागला. बहुजन समाजावर ब्राह्मणी धर्मकल्पनांचा, संस्कृतीचा मोठा प्रभाव असल्याने त्या प्रभावातून मुक्त त्यांना मुक्त करणे हे सोपे काम नव्हते. फुल्यांना मतभेदांच्या प्रसंगांनाही सामोरे जावे लागले. यातीलच एक संघर्षाचा प्रसंग म्हणजे सत्यशोधक समाजातील त्यांचे तरुण सहकारी असलेले कृष्णराव भालेकर यांच्याशी झालेले मतभेद होत. सत्यशोधक समाजाच्या मालकीचा छापखाना भालेकरांना देण्यास फुल्यांचा विरोध होता हे सर्वविदित आहे. फुल्यांच्या जीवन आणि वैचारिक प्रवासाबाबत महत्त्वाच्या नोंदी करणाऱ्या रोझालिंड ओ हॅन्लन यांच्या मते, या वादात मोठे तात्विक मतभेद किंवा तत्सम कोणतीही कारणे आढळत नाहीत.^{२५} एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटापर्यंत बहुजन समाजातील माळी, कुणबी, मराठा यांच्यासह दलित समजही आर्य वंशाशी नाते जोडणाऱ्या क्षत्रिय तत्त्वज्ञानाकडे आकर्षित होत गेले. ओ हॅन्लन यांच्या मते, या क्षत्रिय तत्त्वज्ञानाचा प्रभाव विशेषतः मराठा समाजावर अधिक होता. या समाजातील एक कार्यकर्ते माधवराव रोकडे यांनी सामान्य लोकांसाठी वैदिक विधी करण्याचा आग्रह धरला.^{२६} हाच विषय पुढे कोल्हापूरचे राजर्षी शाहू महाराज आणि ब्राह्मण यांच्यातील वादाचा मुद्दा बनला होता. या वादामुळेच शाहू

महाराज जातिविरोधी भूमिकेकडे आले आणि सत्यशोधक समाजाचे पाठीराखे बनले. गेल ऑम्बेट लिहितात की, “फुल्यांना ब्राह्मण विचारवंतांशी वादविवाद तर करावेच लागले; पण त्याचबरोबर ब्राह्मणेतर समाजातील विचारवंतांशीही वादविवाद करावे लागले होते. त्यांनी ‘मराठा’ या विशेष दर्जाचा उपहास केला होता. त्यांच्या म्हणण्यानुसार क्षत्रियत्व हे या देशातील सर्व मूळ निवासी लोकांना लागू होते. त्यात शेतकरी आणि युद्ध पेशा असणाऱ्या सर्व समाजाला ही संकल्पना लागू होते.”^{२७} सत्यशोधक समाजाचे फुल्यांचे महत्त्वाचे सहकारी डॉ. विश्राम रामजी घोले यांचेही फुल्यांशी मतभेद झाले होते, १८७५ मध्ये ते सत्यशोधक समाजाचे अध्यक्ष झाले होते, परंतु मतभेद झाल्यानंतर त्यांनी १८७७ मध्ये अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला.^{२८} अश्याप्रकारे फुल्यांचा चौफेर संघर्ष चालू होता, त्याचा परिणाम त्यांच्या व्यक्तिगत जीवनावरही झाला होता. परंतु त्यांनी तसूभरही मागे न हटता आपले कार्य सुरूच ठेवले.

निष्कर्ष :

फुले व सत्यशोधक समाजाने जे कार्य केले ते निश्चितच एक मैलाचा दगड ठरले, महाराष्ट्राच्या सामाजिक-सांस्कृतिक जीवनात एक प्रवाह यामुळे निर्माण झाला, एक पर्यायी संस्कृती, अब्राह्मणी इतिहास पद्धतीचे सुतोवाच झाले. साहित्य, लोककला यावरही त्याचा मोठा प्रभाव पडला, सत्यशोधकी जलसे प्रबोधनासाठी निर्माण करण्यात आले. असे असूनही फुल्यांनी ज्या पद्धतीचे विचार मांडले, ज्या पद्धतीचे लेखन केले ते पाहता असे वाटते की त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे सत्यशोधक समाज निर्माण होऊ शकला नाही, फुल्यांनी ज्या जहाल पद्धतीने ब्राह्मणी वर्चस्वावर टीका केली तीच धार सत्यशोधक समाजाच्या कार्यपद्धतीत उतरू शकली नाही. अभिजन संस्कृतीचे एकूणच महाराष्ट्रातील

समाजावर असलेले वर्चस्व किती खोलवर रुजले होते याची कल्पना यावरून येते. फुल्यांना अपेक्षित सामाजिक परिवर्तन होऊ शकले नाही, परंतु फुले आणि सत्यशोधक समाजाचा मोठा परिणाम महाराष्ट्रीयन समाजमनावर झाला, त्यांच्या भूमिकांमुळे सामाजिक ढवळाढवळ झाली, महाराष्ट्राचा तोंडवळा आधुनिक पद्धतीचा तयार व्हायला मदत झाली.

आज महाराष्ट्रात जे सामाजिक पुढारलेपण दिसते त्याचे श्रेय इंग्रजी शिक्षणाला, इंग्रजी राज्यकर्त्यांच्या भूमिकांना तर आहेच पण त्याचबरोबर सामाजिक सुधारणा चळवळींना सुद्धा आहे त्यामध्ये फुले आणि त्यांच्या सत्यशोधक समाजाला तर विशेष आहे, कारण दलित-बहुजन, स्त्री, शेतकरी यांची बाजू घेत शिक्षणाचा आग्रह धरत, रूढी-परंपरांना आव्हान देत, ब्राह्मणी सांस्कृतिक वर्चस्वाला ललकारत त्यांनी कृतिशील कार्यक्रम राबवला. त्यांनी ब्राह्मण किंवा कोणत्याही जातीला विरोध केला नाही मात्र ब्राह्मणी वृत्तीचा खरपूस समाचार घेतला. फुले व सत्यशोधक समाजाच्या भूमिकांतून सुधारलेपण, आधुनिकीकरण घडून यायला मदत झाली. फुल्यांनंतर शाहू महाराज आणि त्यानंतर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महाराष्ट्राच्या पुरोगामित्वाचे आणि आधुनिकतेचे वलय गतिमान होण्यास मदत मिळाली.

संदर्भ :

१. पाटील शरद, मार्क्सवाद फुले-आंबेडकरवाद, द्वितीय आवृत्ती, मावळाई प्रकाशन शिरूर, २०१८, पृ. १०२
२. बगाडे उमेश, महात्मा जोतीराव फुले, पहिली आवृत्ती, शब्द पब्लिकेशन मुंबई, २०२२, पृ. क्र. १७
३. कित्ता, पृ. १८
४. कीर धनंजय, महात्मा जोतीराव फुले, आठवे पुनर्मुद्रण, पॉप्युलर प्रकाशन मुंबई, २०२२, पृ. क्र. १६४

५. उगले, जी. ए., सत्यशोधक चळवळीचा समग्र इतिहास, प्रथम आवृत्ती, महाराष्ट्र राज्य आणि संस्कृती मंडळ मुंबई, २०२२, पृ. क्र. १५७
६. कीर, उपरोक्त, पृ. क्र. १५९
७. नरके हरी, महात्मा फुले समग्र वाङ्मय, प्रथमावृत्ती, महात्मा जोतीराव फुले चरित्र साधने प्रकाशन समिती मुंबई, २०१३, पृ. क्र. २१३
८. उगले, उपरोक्त, पृ. क्र. १६०
९. नरके, म. फु. स. वा., पृ. क्र. १३८
१०. कित्ता, पृ. क्र. २०५
११. कीर उपरोक्त, पृ. क्र. १६१
१२. नरके, म. फु. स. वा., पृ. क्र. २११
१३. कित्ता, पृ. क्र. २२१
१४. उगले, उपरोक्त, पृ. क्र. १६८
१५. कीर, उपरोक्त, पृ. क्र. २१
१६. नरके हरी (संपा.), महात्मा फुले : शोधाच्या नव्या वाटा, पाचवी आवृत्ती, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले आणि राजर्षी शाहू चरित्र-साधने प्रकाशन समिती मुंबई, २००६, पृ. क्र. ९
१७. जेम्स जॉल, ग्राम्शी, तृतीय आवृत्ती, फौटना पेपरबॅक्स लंडन, १९३३, पृ. क्र. ६
१८. नरके (संपा.) उपरोक्त, पृ. क्र. १६
१९. नरके, म. फु. स. वा., पृ. क्र. ४६६-६७
२०. कित्ता, पृ. क्र. ४६८
२१. नरके (संपा.), उपरोक्त, पृ. क्र. १५८
२२. कित्ता, पृ. क्र. १३
२३. कित्ता, पृ. क्र. १०८
२४. ओ'हॅन्लन रोझालिंड, कास्ट, कॉन्फ्लिक्ट अँड आयडियोलॉजी, पर्मानंट ब्लक रानिखेत, २०१४, पृ. क्र. १३६
२५. कित्ता, पृ. क्र. २४४
२६. कित्ता, पृ. क्र. २९७
२७. गेल ऑम्बेट, बेगमपुराच्या शोधात, पहिली आवृत्ती, मधुश्री पब्लिकेशन पुणे, २०२२, पृ. क्र. १८८
२८. उगले, उपरोक्त, १७२